

ПОНЯТИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Турдалиев Араббой Адхам угли

самостоятельный соискатель Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184056>

Аннотация. В данной статье рассматривается современное профессиональное педагогическое образование как сфера деятельности играет важную роль в формировании личности будущего учителя и оказывает существенное влияние на его жизненную и профессиональную ориентацию.

Ключевые слова: студент, будущий педагог, педагог, Готовность к профессиональной деятельности, личность педагога, профессиональная педагогическая готовность.

THE CONCEPT OF READINESS TOPROFESSIONAL PEDAGOGICAL ACTIVITIES

Abstract. This article discusses modern professional pedagogical education as a field of activity that plays an important role in shaping the personality of a future teacher and has a significant impact on his life and professional orientation.

Keywords: student, future teacher, teacher, readiness for professional activity, teacher's personality, professional pedagogical readiness.

ВВЕДЕНИЕ

Следовательно, в настоящее время в науке и педагогической практике значительная роль отводится проблеме профессиональной подготовки будущих преподавателей вузов, а также готовности их личностных качеств и профессиональных компетенций. Очень важны личность педагога и его готовность к преподаванию, а также стремление педагога творчески решать проблемы в образовании. Исходя из этого мы обратили внимание на проблему готовности будущего педагога к профессиональной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мы проанализировали понятие «готовность к профессиональной педагогической деятельности» и выдвинули данную проблему, связанную с будущей профессиональной деятельностью. Эту проблему можно рассматривать с разных позиций. Многие ученые, когда сталкиваются с подобной проблемой в сфере образования, фокусируются на определении необходимого и достаточного объема профессиональных знаний, педагогических умений и личностных качеств как для осуществления педагогической деятельности, так и для конкретной педагогической профессии.

П.Ф. Кубрушко считает, что педагогическая готовность студентов педагогического направления к профессиональной педагогической деятельности формируется непосредственно в вузе [1]. Вместе с тем, что в результате анализа содержания профессиональной педагогической деятельности выявлен неизменный компонент педагогической деятельности Поэтому разумно в этой ситуации заняться изучением понятия «профессиональная педагогическая готовность»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Понятие «профессиональная педагогическая готовность», с точки зрения В.А. Сластенина, характеризуется как цельный показатель личности; как средство успешной и плодотворной профессиональной педагогической деятельности на основе набранного опыта, как набор профессиональных качеств педагога [2]. Иными словами студент бакалавриата педагогического направления, чтобы быть профессионалом в своей профессии, должен осознать свои реальные возможности, обладать достаточным уровнем знаний и умений в сфере педагогики, в общем он должен быть компетентным и сконцентрированным.

А.И. Мищенко пишет, что готовность к профессиональной деятельности подразумевает под собой интегральное свойство личности студента и показывает его индивидуальный стиль умственной организации. Автор обращает внимание особенно на мотивационные, теоретические и практические компоненты и делает акцент на том, что составляющими профессиональной готовности являются мотивационный, теоретический и практический компоненты, влияющие на готовность и способность к плодотворной педагогической работе [3]. Мы согласны с мнением автора, в том что успешность подготовки зависит от совокупности знаний, умений и мотивации. Чтобы результат был положительным, чтобы будущий педагог мог решать различные педагогические задачи, он должен основные законы педагогической деятельности, основы мышления человека, формы и способы научного познания. В совершенстве должен уметь реализовывать процесс обучения и воспитания в условиях конкретно дисциплины. Должен уметь организовать внеурочную деятельность. Должен соблюдать технику безопасности. А также должна быть мотивация к совершенствованию своих умений.

ОБСУЖДЕНИЕ

Много исследователей рассматривали смысл профессиональной готовности и что лежит под этим ключевым словом, в том числе Л.Ф. Афонченко высказывал свое мнение о том, насколько хорошо готов человек как профессионал, настолько и будет результативно обучение, это целая система карьерного роста будущего педагога, который зависит от того насколько знающий специалист [4].

К.М. Дурай–Новакова считает, что профессиональная готовность педагога проявляется в виде характера личности и в виде актуальной сформированности психики Она рассматривает профессиональную готовность педагога как механизм корректирования педагогической деятельности, а также ее самостоятельность Готовность студентов педагогического направления заключается в положительном отношении к своей профессии, темперамент личности, умственные способности, знания, умения, компетенции, устойчивые профессионально–волевые качества и тд [5].

В.А. Адольф сформулировал готовность к профессиональной педагогической деятельности как общее развитие личности, туда входит все, включая знания, умения [6].

А.Н. Добрачева рассмотрела готовность к профессиональной педагогической деятельности студентов педагогического направления и под этим термином подразумевает «общее личностное образование, дающее осознание целей будущей профессии, предвидение личных мотивационных, волевых и умственных умений по ее

реализации, оценку условий, вероятных способов действий, внутреннюю активизацию сил для того, чтобы добиться целей и результата профессиональной деятельности» [7].

О том, что такое готовность к профессиональной педагогической деятельности студента педагогического направления, рассуждал и М.С. Емец, им разработан проект формирования готовности к педагогической деятельности, основанный на принципах целостности, профессиональной стратификации, безостановочности, взаимозаменяемости [8].

Автор полагает, что этот проект даст постепенное развитие важных составляющих: мотивации, осознание важности и значимости профессиональной деятельности; способности усваивать новую информацию; способности осуществлять контроль своей деятельности. Так как постоянно уточняются условия формирования готовности в образовательной области «педагогика», надо прояснить цели и наполнить дисциплины образовательными заданиями профессиональной направленности, создавать и включать в образовательный процесс современных технологий коллективного проектирования.

А.М. Кумушкулов, рассматривая формирование готовности к профессиональной педагогической деятельности будущих педагогов, акцентирует внимание на важности создания таких условий, как: межличностное взаимодействие педагогов и будущих педагогов [9]. Если знания будут получены осознанно, то они перейдут на уровень профессионально развития, а также педагогической самооценки, которые позволят им успешно выполнять профессиональные педагогических задачи».

Главной составляющей является мотивация к получению знаний, изучению содержания прикладных предметов, то как нужно применять различные формы и методы, осуществлять самоконтроль.

ВЫВОДЫ

Таким образом, готовность к педагогической деятельности определяется как сложное личностное образование, включающее в себя способность педагогически мыслить, проектировать, организовывать, практически действовать так как образование оказывает серьезное влияние и то как оно будет организовано, все эти критерии влияют на становление личности учащегося и кем он будет в будущем.

Готовность к профессиональной деятельности формируется как естественное состояние, когда студент осознает свои цели, условия, сам решает, как действовать, сам выбирает эффективные способы действий, прогнозирует свою деятельность, представляет, какая вероятность достижения результата, активизирует силы на достижение результата.

REFERENCES

1. Адольф В.А. Теоретические осн.овы форм.ирования профессиональной компетентности учителя. - Москва, 1998. 357с.
2. Айнштейн В.А. О проблеме во.спитания в вузе Высшее об.разование в России.1998.№ 3. С.75–82.
3. Андреев В. И. Педагогика: Учебный курс для творческого сам.оразвития. Казань: Центр инновационных тех.нологий, 2000. 608с.
4. Анисимов О.С. Методологическая культ.ура педагогической де.ятельности и мышления. Москва:Экономика, 1991. 415с.
5. Архангельский С.И. Учебный про.цесс в вы.сшей школе, его за.кономерные осн.овы и мет.оды. - Москва,1980. 368с.
6. Афонченко Л.Ф. Формирование готовности у студентов вуза ис.кусств и культ.уры к про.фессиональной педагогической де.ятельности. - Воронеж., 2002.24с.
7. Б. П. Невзоров Социально-экономические и психолого-педагогические проблемы непрерывного образования: Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. Кемерово, 1995. 155-157 с.
8. Вербицкий А.А.Активное об.учение в вы.сшей школе: контекстный по.дход. - Москва: Высшаяшкола, 1991.207с.
9. Голованова, Н.Ф. Педагогика: учебник / Н.Ф. Голованова. Москва: Академия, 2019. 352 с.
10. Bakhromovich Si. The Impact Of Managerial Professional Development On The Effectiveness Of Higher Education Institution Management. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. 2020;10(12):1014-20.
11. Bakhromovich, S. I., &Lutfillo, M. (2021). Development Of Ecological Culture In Students In The Process Of Education Of History Of Uzbekistan.
12. Siddikov, I. (2021). Education-The Principal Value Of Medieval Muslim Civilization. *Interconf*.
13. Siddikov, I. (2021). Gender Management Issues In Modern Pedagogy In Educational Institutions.
14. Bakhromovich, S. I. The Phenomenon Of Management And Leadership Personality In The Views Of Oriental Scholars. Chief Editor.
15. Siddikov, I. B. (2021). Modern Models Of Providing Autonomy Of Higher Educational Institutions (Analysis Of Foreign Countries Experience). *Current Research Journal Of Pedagogics* (2767-3278), 2(05), 25-31.
16. Bakhromovich, S. I. (2021). Development Trends And Transformation Processes In Academic Mobility In Higher Education In Uzbekistan And The World.
17. Bakhromovich, Siddikov Ilyosjon, And Maxamadaliyev Lutfillo. "Development Of Ecological Culture In Students In The Process Of Education Of History Of Uzbekistan. *European Journal of Humanities and Educational Advancements* 2 (5), 103-107
18. Siddikov, I. (2021). Traditions Of Philosophy, Fiqh And Philosophy In The Theological Views Of The Middle East. *Interconf*.

19. Bakhromovich, S. I. (2021). Factors Of Introduction Of Principles Of Institutional Autonomy To The Management Process Of Higher Educational Institutions. Berlin Studies Transnational Journal Of Science And Humanities, 1(1.5 Pedagogical Sciences).
20. Siddikov, I. (2021). Epistemological Significance Of Medieval Culture Of Islamic Intellectual Activity. Interconf.
21. Bakhromovich, S. I. (2021). Views On The Role Of Science In Human And Society Life In Islamic Teaching. International Journal Of Philosophical Studies And Social Sciences, 1(3), 79-86.
22. Bakhromovich, S. I. (2018). Social And Philisophical Performance Of Making Youth's Intellectual Culture. European Science Review, (7-8).
23. Siddikov, I. (2021). Epistemological Significance Of Medieval Culture Of Islamic Intellectual Activity. Interconf.
24. Siddiqov, I. (2022). Dialectical And Synergetic Features Of The Development Of Theological And Epistemological Views In Medieval Eastern Islam.
25. Siddiqov, I. B. (2022). Mutual Synthesis Of Medieval Islam Gnoseology And Theology.
26. Siddiqov, I. B. (2018). Social And Philisophical Performance Of Making Youth's Intellectual Culture. European Science Review, (7-8), 296-298.
27. Bakhromovich, S. I. Social And Physical Performance Of Making Youth's Intellectual Culture. July–August, 289.